

O'QITUVCHI – O'QUVCHI O'RTASIDAGI KONFLIKTLARNING PSIXOLOGIK SABABLARI

Xo'shboqov Kamoliddin Abdulatif o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

kamolxoshboqov1995@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500861>

Annotatsiya: Hozirgi zamon fani insoniyatning tarixiy o'tmishiga nazar tashlar ekan, konfliktni hamisha ijtimoiy taraqqiyotning doimiy yo'ldoshi ekanligiga shubha qilmaydi, chunki odamlar bor joyda konfliktlar mavjud bo'lgan va bo'laveradi. Ijtimoiy hayotda konfliktlarning tutgan o'rne va keng tarqalganligi uzoq o'tmishda ham e'tiborni o'ziga tortgan. Ushbu maqolada O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi konfliktlarning yuzaga kelish sabablari va ularni tugatish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar : Nizo, Konflikt, **Pedagogik konfliktologiya**, konfliktogenlar, O'qituvchining mojarodagi kasbiy pozitsiyasi.

O'quvchini o'qitish va tarbiyalash o'qituvchidan sabr-toqat, aql-zakovat, xushmuomalalik va ehtiyotkorlikni talab qiladigan uzoq va sermashaqqat jarayondir.

Ta'lim va tarbiya jarayoni, har qanday rivojlanish kabi, qarama-qarshilik va nizolarsiz mumkin emasligi barchamizga birdek ma'lum. Bugungi kunda yashash sharoitlarini barcha uchun qulay va birdek deb atash mumkin bo'lmagan bir vaziyatda ta'lim jarayonidagi bolalar bilan sodir bo'lib turuvchi qarama-qarshilik odatiy hodisa sifatida baholanadi. Natijada, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida sodir bo'luvchi ziddiyatlarning sababchisi sifatida quyidagilarni tasniflash mumkin bo'ladi:

- o'quvchining muvaffaqiyati, sinfdan tashqari ishlarni amalga oshirish bilan bog'liq harakatlar sifatida baholanganda;
- o'qituvchining maktabda va maktabdan tashqari xatti-harakatlari o'quvchi tomonidan qoidalarning buzilishiga reaksiya sifatida qabul qilinganda;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hissiy va shaxsiy munosabatlar sohasida yuzaga keladigan munosabatlar;

saqlab turuvchi a'zolari to'g'risida fikr mulohazalarini bildirib o'tishgan. Oilaviy munosabatlarning turli tomonlarini yoritir ekan, Ibn Sino, avvalombor oila boshlig'i oldiga qator talablarni qo'yadi. Oila boshlig'i, deb yozadi u, ham nazariy, ham amaliy jihatdan oilada tarbiya masalalarini mukammal o'zlashtirmog'i lozim. Agar oila boshlig'i tajribasiz bo'lsa, u o'z a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi, oxir-oqibat u yaxshi ijobiy natijalarga erisha olmaydi, yomon tarbiya nafaqat

ushbu oila, balki qo'shnilarga, mahalla-ko'ygga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Oiladagi bola tarbiyasi ota-onaning jamiyatda tutgan mavqeyidan qat'i nazar, ularning birlamchi vazifasidir, deb hisoblaydi Ibn Sino. Ota-ona davlat boshlig'imi yoki oddiy fuqaromi, baribir, u bola tarbiyasi borasida mas'uldir. Davlat boshliqlari, rahbarlar bola tarbiyasi xususida barchaga ibrat bo'lmoqlari lozim.

Faoliyatning ziddiyatlari o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yuzaga keladi va o'quvchining o'quv topshirig'ini bajarishdan bosh tortishi yoki uning yomon bajarilishida namoyon bo'ladi. Ba'zan bu boshqa bir ko'rsatkichlar sababidan ham sodir bo'lishi mumkin: charchoq, o'quv materialini o'zlashtirishda qiyinchilik va ba'zan o'qituvchining o'quvchiga aniq yordam berish o'rniga muvaffaqiyatsiz tug'diruvchi munosabati va xokazolar shular jumlasidandir.

O'zaro munosabatlardagi nizolar ko'pincha o'qituvchining muammoli vaziyatlarni bexosdan hal qilishi natijasida yuzaga keladi va qoida tariqasida uzoq davom etadigan xarakterga ega bo'lgan konfliktlarni vujudga keltiradi. Bu qarama-qarshiliklar shaxsiy rangga ega bo'lib, o'quvchining o'qituvchini uzoq vaqt yoqtirmasligini keltirib chiqaradi va uzoq vaqt davomida ularning o'zaro munosabatlarining izdan chiqqan holatda davom etishiga olib keladi. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi ziddiyat sabablari sifatida, ta'lim jarayoni uchun xos bo'lgan muammoli vaziyatlarni pedagogik jihatdan to'g'ri hal qilaolish uchun o'qituvchilarning mas'uliyati va bu borada etarli bilm hamda ko'nikmaga ega emasliklari sabab bo'ladi. Odatda pedagogik jamoada konflikt ishtirokchilari turli xil ijtimoiy maqomga ega (o'qituvchi va o'quvchi), bo'lib, bu ularning konfliktidagi xatti-harakatlarini belgilaydigan asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Konflikt ishtirokchilarining hayotiy tajribasidagi farq, shuningdek, nizolarni hal qilishdagi xatolar uchun javobgarlikning turli darajasini belgilaydi.

Voqealarni va ularning sabablarini boshqacha tushunish ("o'qituvchining ko'zi bilan" va "o'quvchining ko'zi bilan" mojarolar turlicha ko'rinadi), shuning uchun o'qituvchi har doim ham bolaning tajribasini tushuna olmaydi va o'quvchi buni hissiyotlar bilan engishi mumkin. Boshqa o'quvchilarning mavjudligi ularni kuzatuvchi ishtirokchilariga aylantiradi va ziddiyat ular uchun tarbiyaviy ma'noga ega bo'ladi, o'qituvchi buni doimo eslab turishi lozim bo'ladi.

O'qituvchining mojarodagi kasbiy pozitsiyasi uni hal qilishda tashabbus ko'rsatishga majbur qiladi, chunki shakllanayotgan shaxs sifatida o'quvchining manfaatlari doimo ustuvor bo'lib qoladi.

Konfliktni hal qilishda o'qituvchining har qanday xatosi boshqa o'quvchilarni o'z ichiga olgan yangi muammolar va nizolarni keltirib chiqaradi.

Mamlakatimizdagi bugungi ahvol, ko'plab oilalarning og'ir ahvoli, yosh o'qituvchilarning o'quvchilar bilan bo'lgan nizolarni konstruktiv hal etish uchun yetarli darajada tayyorlanmasligi halokatli oqibatlarga olib kelmoqda. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, bolalik nevrozlarining 40% tabiatda didaktogendir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi shaxslararo ziddiyatda ta'lim jarayonida salbiy oqibatlarning katta qismi mavjud bo'ladi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, shaxsalararo munosabatlarda yuzaga keladigan ziddiyatli vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish uchun Professional ta'lim psixologlari bolalarning psixik rivojlanishdagi sifat o'zgarishlarini o'rganib borishi, yosh davridagi «inqiroz»larni «nazorat» ostiga olishi, professional ta'lim o'quvchilardagi ziddiyatli vaziyatlarga beriluvchanlik darajasini barvaqtida diagnostika qilishga e'tibor qaratishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2010.-554b.
2. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. Toshkent, "Noshir". 2010.
3. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. / Dorilfununlar talabalari uchun qo'llanma.- T.: "Tarbiyachi" 1990.-184b.
4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. –М.: 2000
5. Андреева Г.М. Социальная психология.-М.: Аспект-Пресс, 2003.
6. Kamoliddin Khushbokov. (2023). PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN. Academia Science Repository, 4(04), 165–170.
7. Khushbokov, K. (2023). PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF ACHIEVEMENTS AND PROSPECTIVE TASKS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. Academia Repository, 2(11), 54-59.
8. Xo'Shboqov Kamoliddin Abdulatif O'G'Li (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (11), 131-136.
9. KHUSHBOKOV, K. (2023). FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. World Bulletin of Social Sciences, 20, 86-89.

